

**МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ**

Джумаев Нусрат Амонович. (филиал ТАТУ Каршинский, старший преподаватель)

Турдиев Улугбек Каюмович, (филиал ТАТУ Каршинский, старший преподаватель)

Зиёдуллаев Темурбек Ойбек углы, ((студент Каршинского филиала ТАТУ))

В статье изложение исследования по применению рекомендаций психологов для повышения интереса учеников к выполнению лабораторных работ по физике. А также проведён анализ видов практической деятельности учеников, с подробным изложением связей между нами.

Ключевые слова и понятия: деятельность, метод, связь, наблюдения, мышления

**THE METHODS OF DEVELOPMENT PRACTICAL ACTIVITY OF STUDENTS ON
DOING LABORATORY WORKS OF PHYSICS**

In the article are described the study on the using of the recommendations of psychologists to develop interest of pupils to laboratory works in physics. As well as made the analyses of practices students, detailing the Links between then.

Keywords: activity, method, location, observation, thought.

Выполнение учащимися лабораторных работ по физике – педагогический процесс развития у учащегося интереса к этому предмету. Учащийся, выполняя лабораторную работу под руководством учителя, повышает уровень теоретических знаний, практических навыков.

Процесс развития интереса у учащихся в выполнении лабораторных работ по физике двухсторонний процесс, объединяющий педагогическую деятельность учителя и практические навыки учащегося. Особенно у учащихся средних школ при выполнении

лабораторных работ по физике, наряду с развитием интереса к этому предмету у учащегося формируются взгляды на жизнь, развивается абстрактное мышление, а самое главное, умение применять на практике теоретические знания, в какой-то мере подготовка их к жизни.

В процессе выполнения лабораторных работ по физике, развивая интерес к этому предмету успешно решаются воспитательные, психологические принципы процесса становления личности, их молодые способности, обсуждение физиологического и биологического развития, выявляется разница индивидуального и психологического развитий, обсуждаются направление учащегося (интересы, желание, отношение к учёбе, работе, обществу, самому себе), а так же самостоятельность в работе, развивается требовательность стремление к цели, умение пробуждать интересы, умственная деятельность, а так же развитие сознания требует внимательность, память, речь, мыслить, способность думать.

Решение всех противоречий осуществляется в процессе психической деятельности. Таким образом, ребёнок проходит на высшую ступень интеллектуального развития. На отдельных стадиях развития ребёнка возникает удобный момент развития психики. Предполагается существование периода, т.е. оптимального периода времени формирования и развития определенного вида психической деятельности. Эти периоды в трудах Л.С. Виготского и А.Н. Леонтьева называются синтезитивными периодами. Например, для развития речи синтезированный период от 1 года до 5 лет, для развития умения модельно мыслить синтезированным периодом составляет 11 -13 лет, научно мыслить 13-15 лет.

С развитием психики личности развивается уверенность, единство, самостоятельность.

Таким образом, наступает их интеграция. А это в свою очередь приводит к возникновению того или иного характера. В процессе обучения и воспитания соответственно цели психику можно изменить. Психика приобретает эластичные свойства. Если какая-нибудь из функций психики плохо развивается, то хорошо развиваются другие функции (свойство компенсации).

Например, не способность видеть компенсируется развитием слухового аппарата,

плохая память может компенсироваться организованностью и точностью в работе.

В качестве правила для развития интереса у учащегося при выполнении лабораторных работ по физике психологи выдвигают следующие объяснения:

- 1) способность воспринимать или быстро усваивать выполнение лабораторной работы
- 2) медленный процесс мышления, определяемый размышлением. На их основании учащийся познаёт новые законы
- 3) степень аналитической деятельности
- 4) методы освоения путем применения результатов, выполнением одной лабораторной работы с целью развития мысли для выполнения второй лабораторной работы
- 5) умение обобщать теоретические знания и практические навыки, полученных самостоятельно в процессе выполнения лабораторных работ

Высшая степень заинтересованности у учащегося выполнения лабораторных работ по физике определяется обобщением умственных методов. В этом случае создаются условия для освоения другого предмета. Например, результаты лабораторных работ по темам скорость и ускорение применяются в математике при изучении темы интеграл и дифференциал.

Необходимо проводить лабораторные занятия лабораторные занятия по физике таким образом, чтобы этот урок вызвал у ученика большой интерес к этому предмету.

Организовав процесс проведения лабораторной работы необходимо учитывать индивидуальные психические свойства личности.

В первую очередь, выполнение лабораторных занятий для определения знания изучаемого объекта необходимо уметь создать мысленно абстракционную модель, уметь её применять.

Второй метод развития интереса у учащегося к физике заключается в следующем: по сравнению с другими предметами необходимо в процессе занятий пользоваться макетами, различными схемами, чертежами, рисунками, применять формулы.

Третий метод развития интереса у ученика к лабораторным занятиям по физике заключается в умении пользоваться методиками выполнения лабораторных работ и

практикумом по физике.

Четвертый метод – применение лабораторных работ по физике.

Пятый метод заключается в применении решения примеров и задач, а так же в самостоятельном выполнении практических занятий.

Таким образом, в процессе работы по повышению заинтересованности учащегося к лабораторным занятиям по физике необходимо учитывать вышеуказанные психологические методы. Для освоения учеником материала различной степени сложности необходимо распределить, обобщить мышлению навыки, необходимо учитывать направленную деятельность ученика в синтезе.

Интересы к выполнению лабораторных работ по физике выявляет мотивы знания и умения.

Личность развивается от необходимости мыслить, от динамики мыслить к динамике движения. Учащийся в синтезе внешнего влияния и внутреннего аффекта начинает творчески мыслить. Полученный результат выражается в виде самостоятельной деятельности.

В процессе взаимодействия учёбы и деятельности выделяются два отношения: ученик и учебный материал, ученик и существующая действительность. Первое взаимоотношение проявляется между учащимися и обозначениями (например, чертёж, рисунок, диаграмма, гистограмма, формула) поскольку каждый учебный материал проявляется в виде речи или формулы. Второе взаимоотношение проявляется между учащимися и реальной действительностью. Реальная действительность, выявленная на лабораторных занятиях по физике, считается направлением учебных предметов.

Деятельность ученика с точки зрения взаимоотношений состоит из следующих этапов:

1) столкновение с условными обозначениями

В этом процессе проявляются два изменения:

а) под влиянием учащегося условные обозначения приводятся в сознательный вид

б) под влиянием условных обозначений изменяется происхождение у ученика –

обозначения, содержание на их основе распределяются

2) переписывание содержания на основе условных обозначений на свое направление. В этом процессе также проявляются два изменения:

а) изменение содержания условных обозначений под влиянием учащегося, определение области, направление к которому относится сборник.

б) под влиянием условных обозначений учащегося происходит изменение – понятия размышления, проведение синтеза и анализа.

Таким образом, изучение дидактических обозначений (например, чертёж, рисунок, диаграмма, гистограмма, формула) объяснения их значений.

Таким образом, содержания, анализ его содержания – проблема, относящаяся к дидактике творчества.

При выполнении лабораторных работ по физике ученик в процессе перевода сталкивается с условными обозначениями практической деятельности, а так же специальностью производить различные связи. По значимости связи делятся на 2 группы:

а) отрицательные связи.

б) положительные связи.

Отрицательные связи приводят к непониманию целей выполнения лабораторной работы, не умению отличать разницу между знанием и реальной действительностью, не умению различать методики для проведения практических занятий, применять полученные теоретических знания в учебной практике, а так же в жизни.

Преодолевая отрицательные связи ученик способствует активному проведению практики.

Уменьшая отрицательные связи одновременно увеличиваются положительные связи, ученик совершенствует практические навыки. Поэтому учителю, а так же педагогу-исследователю важно знать положительные связи, уметь их применять.

Существуют следующие связи между учеником и выполнением лабораторных работ:

1) *связь в зависимости от содержания.* При выполнении лабораторных работ по физике умение запоминать методы познавательной и практической деятельности

ученика при выполнении той или иной лабораторной работы. Теоретические основы для выполнения лабораторной работы можно особо познать синтезом и аналитическим анализом результатов. Ученик приводит к повышению учебной эффективности контроля успеваемости.

2) *Целенаправленная связь*. Этот тип связи определяется содержанием лабораторной работы. Обычно двумя способами добиваются понятия учеником цели лабораторной работы по физике: понятие цели с помощью материала, необходимого для выполнения лабораторной работы, изучая проблемы, занятия, самостоятельное объяснение лабораторной работы. Это дает возможность познать цель лабораторной работы, приводит к взаимопониманиям ученика и учителя.

Второй метод определения цели при выполнении лабораторных работ считается эффективным, но в то же время опасным, поскольку ученик может неправильно понять познавательные и практические трудности, а так же может отказаться от них.

Эта опасность становится меньше по мере развития способности выполнить лабораторные работы, а так же развитием мысли.

3) *функциональная связь*. Функциональное описание проблемы или процесса должно быть на первом месте. Сознание необходимости и определение значимости процесса, оценка связи её с другими процессами связано с функциональным анализом. При выполнении лабораторных работ ученик выполняет определённые функции. Например, при выполнении лабораторной работы в 4 классе по теме «полезный рабочий коэффициент» можно разделить следующие функциональные свойства теоретических знаний, практических навыков и развития практики: взаимосвязь между общей работой и полезной работой; развитие сознания учащегося путём определения разницы их содержания; правильное написание формулы общей и полезной работы; знание между весом и силой движения, знание физического смысла выполнения работы, правильное правописание единиц измерения, правильное понятие единицы измерения.

Доведение до учащегося функций выполняемых объектами лабораторной работы имеет двойное значение практической деятельности учащегося: определение взаимосвязи между выполняемой лабораторной работой, выполненной или будущей лабораторной работой. Обеспечение взаимосвязи между разными объектами.

4) *вещественная связь*. При выполнении лабораторной работы в школе информация

об объекте и метод деятельности объекта взаимосвязаны. Например, существует правило, что в формулах $A=FS$ $A=Ph$ $F=ma$ $P=mg$ при изменении мест множителей значение произведения не меняется.

В этой теме имеется информация о каком-либо множителе, а так же даётся описание метода практической деятельности ученика – изменение мест множителей. ($A=SF$ $A=hP$ $F=am$ $P=gm$). В настоящее время не уделяется большого внимания или вовсе внимание не уделяется методам практической деятельности учащегося.

Поэтому в современной педагогической деятельности на первом месте стоит вопрос получать знания по темам.

На самом деле знание и методы развития практических навыков у учащегося – две стороны изучаемого объекта. Организация практической деятельности учащегося выбирается путём перемещения от выполнения лабораторной работы учеником до получения информации.

Каждый результат получается минимум двумя комбинациями: понятие лабораторную работу; понятие, формула, закон, пользоваться законами (1) и теоретические знания, практические навыки и умения, методы деятельности, активация деятельности учащегося (2). Принятие решений получения информации с помощью приборов (1) и психологический механизм практической деятельности учащегося – память, мышление, применение методов умственной деятельности (2); применение знаний для выполнения лабораторных работ (3) и логические методы – распределение, выбор, индукция или дедукция.

Ученик в процессе выполнения лабораторных работ достигает результаты 3 видов:

1) *Сознательность*. В этом процессе практической деятельности участвуют физиологическая технология и соответствующие им средства.

2) *Принятие решений*. В этом способе выполнения лабораторной работы участвуют психологические технологии практической деятельности и соответствующие им средства.

3) *Выполнение*. В этом случае участвуют логическая технология и соответствующие им средства. Процесс основывается на применении физических и психологических технологий.

В процессе выполнения лабораторных работ по физике в школе возрастает амплитуда периода практической деятельности ученика и переходит в форму спирали.

Как и в каждом витке спирали начало второго витка совпадает с концом первого, так при выполнении лабораторной работы начало практической деятельности ученика совпадает с концом. В результате возвращения в начальную точку, а так же удаления от него в субъектах практической деятельности ученика происходят изменения и развитие трёх видов:

1. Изменения в деятельности учителя – процессе выполнения лабораторных работ по физике, выбор цели, соответствующий периоду практической деятельности ученика, доведение его до ума ученика, достижение определённых результатов при переходе от одного периода к другому, организация связи между лабораторной работой и учеником, проведение контроля. При доведении результатов до ума ученика развиваются педагогические навыки учителя. Учитель в процессе выполнения работы даёт ученику новые теоретические навыки, знания, понятия, знакомит с законами, ученик знакомит с результатами практической деятельности, свойствами природы, общества, сознания одновременно развивает педагогическую деятельность. Учитель на основании результатов общественного распределения педагогической деятельности считается общественным институтом.

Практическая деятельность ученика состоит из четырех компонентов: умение ученика организовать практическую работу – организаторская деятельность . Организовать – это значит применить в работе взаимосвязь ученика с материалами, необходимыми для выполнения лабораторной работы. Эта связь делится на несколько подгрупп: *целенаправленная взаимосвязь* ученика с той или иной лабораторной работой, *содержательная связь* – связь ученика с содержанием выполняемой работы; *функциональная связь* – связь ученика с лабораторной работой выполняемой функцией изучаемого объекта.

Методическая связь – связь между учеником и методикой выполнения лабораторной работы; *исполнительная деятельность* – управление переходом от одной ступени к другой при изучении методики выполнения лабораторной работы; *связующая деятельность* – отношение учителя к ученикам, умение учителя организовать лабораторную работу для выполнения учеником, переживать за ученика; *практическая деятельность* ученика – подведение итогов обучения, функции учителя уметь разрешать положительные и отрицательные взаимоотношения, возникающих при выполнении

лабораторной работы.

Составные части практической деятельности ученика осуществляются во временной связи между собой. Как и не возможно выполнить лабораторную работу не организовав практическую деятельность ученика, так и не имея активной взаимосвязи учителя с учеником невозможно узнать явления, происходящие во время практической деятельности ученика. Изменения происходящие в деятельности учителя отражаются в сознании ученика. Выполняя лабораторную работу по физике ученик вносит свой вклад в практическую деятельность и педагогическое мастерство учителя.

2. Изменения, происходящие в практической деятельности ученика, выявляются и управляются под влиянием учителя. При выполнении лабораторной работы по физике ученик поверхностно анализирует понятия, связывающие предыдущий и последующие акты, объединяет их в определенные группы и осваивает их.

На первой ступени освоения лабораторной работы по физике ученик не может отличить изучаемую новую теорию от ранее изученных, проанализированных понятий, затрудняется определить разницу в их определениях. Это есть свойство связанных понятий. Иногда учитель путает различия свойств умножения и деления, единицы измерения массы и веса. Это результат не только слабого освоения темы, но и недостаточная работа над собой. Эти недостатки ликвидируются поверхностным анализом аргументов практической деятельности ученика, неоднократным повторением понятий, выполнением нескольких лабораторных работ по физике. При выполнении лабораторных работ по физике при переходе от предыдущего периода к следующему периоду изученные ранее теоретические основы уточняются в сознании, практические навыки совершенствуются, ускоряется практическая деятельность ученика. За счет этого при выполнении лабораторных работ возникает возможность рационального использования времени отведенного для практической деятельности ученика.

3. Изменения, происходящие в процессе обучения и учебы под влиянием практической деятельности ученика. Практическая деятельность ученика формируется под влиянием учебы и процесса обучения. Он, в первую очередь, будучи отдельной функцией практической деятельности ученика, направляет ученика на выполнение лабораторной работы по физике, дает возможность понимать функции субъектов – учить, учеба. Взаимопонимание ученика и учителя, представление цели практической

деятельности ученика при выполнении лабораторной работы, включает процесс познания.

Понятие целей учебы и обучения приводит к совместному действию учителя и ученика.

При переходе от одного периода к другому процессу выполнения лабораторной работы происходят изменения содержания практической деятельности ученика. Средств результатов.

Содержание практической деятельности ученика при выполнении лабораторной работы движется от учителя к ученику. В процессе выполнения лабораторной работы по физике осваиваются теоретические знания, которые применяются на практике. Навыки переходят в практику. Опыт практической деятельности ученика переходит в распоряжение ученика, переходит в средство творчества, превращается в параметр оценки окружающих событий; такие изменения происходят и в средствах практической деятельности ученика. Изученные теоретические знания, освоенные методы практической деятельности, лабораторную работу, задания ученик использует как средство исполнения.

Теоретические основы, необходимые для проведения лабораторных работ и методы применения их на практике – распределение, перегруппировка приводят к быстрому развитию. При выполнении лабораторных работ по физике качественные изменения проявляются в результатах практики. При переходе от периода к периоду ученик развивается от незнания окружающего к точным, понятным, развивающимся знаниям. Степень освоения знаний движется от простого к высшему. Ученик выполняя лабораторные работы по физике выполняет задания на должном уровне, видит свои и чужие недостатки, умеет их исправлять. Таким образом, в процессе практики учащийся умеет замечать проявившиеся недостатки, сознавать их. В процессе выполнения лабораторной работы по физике главное свойство периодичности практики ученика – повторение дидактических законов в развитой форме. Акты учебной практики развиваются и переходят к ступеням практической деятельности ученика; развитие ступеней процесса обучения приводит к переходу к периоду практической деятельности ученика.

Следующее свойство периодичности практической деятельности ученика при выполнении лабораторной работы – при переходе от периода к периоду теоретические

знания, практические навыки развиваются, ученик интересуется результатами практической деятельности. Теория выполнения лабораторных работ, имеющих такое качество превращается в средство применения их на практике.

При выполнении лабораторных работ по физике ещё одно свойство периодичности практической деятельности ученика - освоение материала для выполнения лабораторной работы отличается от относительной степени освоения, относительного возрастания научной деятельности.

Первая степень. *Мысленное развитие образа материала для выполнения лабораторной работы.* В этом случае ученик привыкает к знаниям для выполнения лабораторной работы по физике.

Вторая степень. *Обработка в сознании образа выполнения лабораторной работы.* На этой стадии ученик в практической деятельности автоматизирует теоретические знания для выполнения лабораторной работы по физике, превращает в практику, ускоряется процесс.

Третья степень. *При выполнении лабораторной работы по физике теоретические основы превращаются в понятия.* На этой ступени ученик выражает свое отношение к освоенным теоретическим знаниям. При выполнении лабораторных работ ученик понимает необходимость применения теоретических знаний на практик. при выполнении лабораторной работы теоретические знания превращаются в мысли.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каримов И.А. Баркамол авлод орзуси. - Тошкент: Шарк, 1999. - 182 б.
2. Таълим тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. //Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. - Тошкент: Шарк, 1997. - 20-29 - б.б.
3. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. //Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. - Тошкент: Шарк, 1997. - 31-61 - б.б.
4. Бежанова З.М. Методика проблемного обучения учащихся физики. - Махачкала:

- Дагучпедгиз, 1983. - 80 с.
5. Богоявленская Д.Б. Пути творчеству. - М.: Знание, 1981. - 96 с.
 6. Бугаев А.И. Методика преподавания физике в средней школе. Теоретические основы - М.: Просвещение, 1981. - 281 с.
 7. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математические статистики педагогических исследований. - М.: Педагогика, 1977. - 133 с.
 8. Давыдов В.А. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986. - 240 с.
 9. Жирянова А. И. Применение оптического квантового генератора в курсе физике средней школы. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - М., 1981.- 21 с.